

Chirurgische Projektstation „Meine Station“ Der Wandel sind wir!

Wirkungsanalyse der 'Meine Station'-Initiative
im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau:
Prä-post-Vergleich der Arbeitszufriedenheit und
Teamdynamik der Berufsgruppe der ÄrztInnen
auf Station C03“

Zeitraum: Mai 2023 – Dez 2023

INHALT

03

Ausgangssituation

04

Management Summary

05

Das Design der Umfrage

07

Die Ergebnisse im Einzelnen

10

Fazit und Ausblick

11

Herausgeberinnen

AUSGANGSSITUATION

Das Projekt "Meine Station", das auf eine Neugestaltung der Arbeitsabläufe und eine verbesserte Selbstorganisation auf einer chirurgischen Station abzielt, betrifft alle Mitarbeitenden dieser Projektstation, einschließlich der Ärzte. Speziell für die Berufsgruppe der Ärzte ist es entscheidend zu verstehen, wie dieses Modell ihre Arbeitsbedingungen, die Effizienz der Stationsabläufe und die Patientenversorgung beeinflusst. Angesichts der spezifischen Herausforderungen, denen sich Ärzte gegenübersehen, wie z.B. Arbeits-Überlastung, Dokumentation und hohe Verantwortung, ist die Bewertung ihrer speziellen Erfahrungen und Wahrnehmungen im Rahmen dieses Projekts von besonderer Bedeutung. Dieses Modell zielt darauf ab, die Stationsabläufe effektiver und dabei sowohl die Zufriedenheit des Personals als auch der Patienten zu steigern. Im Fokus steht die Schaffung effizienterer Strukturen, die eine bessere Mobilisation der Patienten und deren Genesungsprozess unterstützen, während gleichzeitig die Belastung des Personals reduziert wird. Das Ziel der Studie ist es, spezifische Einblicke in die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Ärzte im Rahmen des Projekts "Meine Station" zu gewinnen. Es soll untersucht werden, wie das Projekt die Arbeitsbedingungen der Ärzte beeinflusst und welche Faktoren für eine erfolgreiche Implementierung und Ausweitung des Modells entscheidend sind.

Die Autorin der vorliegenden Umfrage hat folgende Aussagen der Ärzte ausformuliert:

Allgemein:

„Eine erhöhte psychische Belastung kann auch daher kommen, dass viele Abläufe noch unklar sind.“

Kommunikation:

„Wir haben mehr miteinander kommuniziert.“
„Die Stimme der Pflege wird mehr gefragt und geschätzt.“

Wertschätzung:

„Die Beziehung mit der Pflege ist meiner Meinung nach sehr gut.“
„Es gab eine hohe Kollegialität.“

Flexibilität:

„Die Lernkurve ist bislang nicht zufriedenstellend erreicht.“
„Es wurde grundsätzlich mehr hinterfragt.“

Entscheidungen:

„Die Hierarchie fehlt komplett.“
„Es ist schade, dass wir als Ärzte-Team noch den Eindruck haben, nicht genug in dem Konzept involviert zu sein.“

Veränderung:

„Es ist manchmal mehr möglich als man denkt.“

Diese Aussagen hat die Autorin zu der vorliegenden Umfrage motiviert in deren Mittelpunkt die folgenden Fragen stehen:

Wie beeinflussen die durch das Projekt "Meine Station" initiierten Veränderungen in den Bereichen Selbstorganisation, Teamzusammenarbeit und Stationsabläufe die Arbeitszufriedenheit, das Arbeitsklima und die psychische Belastung der ÄrztInnen?

SELBSTORGANISATION

Das Hauptmerkmal selbstorganisierter Unternehmen ist die freie, eigenverantwortliche und selbstbestimmte Gestaltung der Aufgaben und Arbeits-(beziehungen) durch die Organisations-Mitglieder. Selbstorganisierte Unternehmen verfügen über flache oder gar keine Macht- Hierarchien, da z.B. Entscheidungen kollektiv im Team getroffen werden.

Wesentliche Merkmale

selbstorganisierter Unternehmen sind:

- Agile Arbeitsgestaltung
- Hohe Flexibilität bei Arbeitsort und Arbeitszeit
- Mehr Mitarbeiter-Partizipation
- Schnelle Entscheidungsprozesse
- Selbstbestimmtes Agieren

MANAGEMENT SUMMARY

Die 'Meine Station'-Initiative am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau hat im Jahr 2023 einen subtilen, aber wirksamen Wandel in der Arbeitskultur herbeigeführt. Unter dem Motto "Der Wandel sind wir" hat die Initiative eine messbare Verbesserung in Selbstorganisation und Teamdynamik unter den ÄrztInnen der chirurgischen Projektstation C03 bewirkt. Die Ergebnisse der Prä-post-Analyse offenbaren eine gestärkte Wertschätzung und ein verbessertes Gemeinschaftsgefühl, was sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt. Die Flexibilität in der Anpassung arbeitsorganisatorischer Prozesse verbesserten sich, während Herausforderungen in Zeitmanagement und interdisziplinärer Zusammenarbeit fortbestehen.

Die Studie bestätigt das Potenzial von New-Work-Elementen zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit, betont jedoch die Notwendigkeit einer fortlaufenden Optimierung organisatorischer Abläufe.

'Meine Station' hat einen kleinen, jedoch signifikanten Schritt in Richtung einer modernen und mitarbeiterzentrierten Arbeitsumgebung im Gesundheitssektor gemacht und legt den Grundstein für zukünftige Entwicklungen.

Hauptbelastende Faktoren

Belastende Faktoren:

- Zeitdruck
- hohe Arbeitslast
- unzureichende Ressourcenzuteilung
- fehlende Zeitreserven
- Mangel an partizipativer Entscheidungsfindung

Verbesserungen:

- Stärkere offene Kommunikation
- verbesserte soziale Beziehungen und Wertschätzung im Team
- positive Wahrnehmung von Selbstorganisation und Teamarbeit

Die Ergebnisse zeigen, dass "Meine Station" positive Ansätze in der Zusammenarbeit und im Arbeitsklima initiiert hat, aber es bleibt wesentlich, die Belastungsfaktoren zu adressieren und weiterhin an der Optimierung der Stationsabläufe und der Stärkung der partizipativen Führungskultur zu arbeiten.

Die Befragten berichteten von einer verbesserten offenen und transparenten Kommunikation, was die Hypothese bestätigt, dass Selbstorganisation und Teamzusammenarbeit positiv zur Arbeitszufriedenheit beitragen.

Gleichzeitig wurden Herausforderungen bezüglich der Ressourcenzuteilung und des Zeitmanagements identifiziert, was auf Bedarf für weitere Optimierungen hinweist.

Die Wahrnehmung der Partizipation und der Einbindung in Entscheidungsprozesse zeigte gemischte Ergebnisse, was auf die Notwendigkeit hinweist, die partizipative Führungskultur weiter zu stärken. Die positiven Bewertungen der sozialen Beziehungen und des Arbeitsklimas deuten auf eine generell erfolgreiche Umsetzung der New-Work-Prinzipien hin.

DAS DESIGN DER UMFRAGE

Die vorliegende Studie folgt einem quantitativen Prä-Post-Design, das darauf abzielt, die Auswirkungen der "Meine Station"-Initiative auf die Arbeitsbedingungen und das Wohlbefinden von Ärztinnen und Ärzten zu evaluieren. Durch die Anwendung des Empowerment-Index und des Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) werden sowohl die psychologischen Aspekte des Empowerments als auch die strukturellen Veränderungen in der Arbeitsumgebung erfasst. Die Themenbereiche umfassen Strukturen und Prozesse, Teamarbeit, Führung, Partizipation, nachhaltige Arbeitsbedingungen und den Sinn der Arbeit. Diese werden durch eine vierstufige Skala von den ärztlichen Mitarbeitenden bewertet, um die verschiedenen Aspekte des Empowerments innerhalb der "Meine Station"-Initiative zu messen.

Der COPSOQ dient als zusätzliches Instrument, um psychosoziale Faktoren und Arbeitsbelastungen zu quantifizieren, wobei auf die Modelle von Karasek und Siegrist zurückgegriffen wird. Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse der Belastungen und Beanspruchungen, die auf die Ärzte einwirken, hier modifiziert und angepasst.

Die Studienpopulation besteht aus 16 Ärztinnen und Ärzten, die direkt in das Projekt "Meine Station" involviert sind. Es ist zu beachten, dass diese Stichprobe aufgrund ihrer Größe und Spezifität keine repräsentativen Schlüsse für die Gesamtheit des ärztlichen Personals zulässt. Dennoch bietet sie wertvolle Einblicke in die Auswirkungen der New-Work-Elemente auf die Arbeitswelt im Krankenhaus. Die Datenerhebung erfolgte zu zwei Zeitpunkten – vor und nach der Implementierung von "Meine Station" – mittels Online-Fragebögen, die auf eine Dauer von jeweils etwa 10 Minuten ausgelegt waren. Die daraus resultierenden Daten wurden mit Mittelwertberechnungen, Median- und Varianzanalysen statistisch ausgewertet, um Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und im Empfinden der ärztlichen Mitarbeiter zu identifizieren. Insbesondere wurde die Auswertung darauf ausgerichtet, die Veränderungen in den Kernbereichen der Teamarbeit, der Partizipation und der sozialen Beziehungen zu erfassen und zu interpretieren.

In dieser Umfrage haben wir uns zur Einhaltung der ethischen Richtlinien und Compliance verpflichtet sowie die Sicherstellung von Datenschutz und Vertraulichkeit.

Geschlechterverteilung

Alter

Führungsposition

DAS DESIGN DER UMFRAGE

Berufstätigkeit

Dauer der Beschäftigung

LITERATURREFERENZEN

Boes, A., et al. (2020). Empowerment in der agilen Arbeitswelt: Analysen, Handlungsorientierungen und Erfolgsfaktoren, Haufe-Lexware

Kivimäki, M., et al. (2017). "Psychische Belastungsfaktoren in der Arbeitswelt: Modelle und Prävention." PPmP-Psychotherapie- Psychosomatik- Medizinische Psychologie **67**(03/04): 161-173.

→ Kristensen, T. S., et al. (2005). "The Copenhagen Psychosocial Questionnaire-a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment." Scandinavian Journal of Work, Environment & Health: 438-449.

→ Oestereich, B. and C. Schröder (2019). Agile Organisationsentwicklung: Handbuch zum Aufbau anpassungsfähiger Organisationen, Vahlen.

→ Schermuly, C. C. and J. Koch (2019). "New Work und psychische Gesundheit." Fehlzeiten-Report 2019: Digitalisierung-gesundes Arbeiten ermöglichen: 127-139.

→ Schiefer, G. and H. Nitsche (2019). Die Rolle der Führungskraft in agilen Organisationen: Wie Führungskräfte und Unternehmen jetzt umdenken sollten, Springer.

Siegrist, J. and N. Dragano (2006). "Berufliche Belastungen und Gesundheit." Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft **46**: 109-124.

DIE ERGEBNISSE IM EINZELNEN

...Arbeiten im Team....

In der ersten Welle im Mai 2023 zeigt sich eine starke Zustimmung zur regelmäßigen Teamplanung und Arbeitseinteilung, was auf eine funktionierende Teamdynamik hinweist.

In der zweiten Welle im Dezember 2023 ist eine leichte Abnahme der Zustimmung zu erkennen, was möglicherweise auf eine Veränderung in der Teamdynamik oder auf die Herausforderungen, die im Laufe des Jahres aufgetreten sind, zurückzuführen sein könnte.

... Wahrnehmung...

Die Wahrnehmung einer offenen und transparenten Kommunikation ist durchweg positiv, was auf eine gesunde Kommunikationskultur im Team hindeutet. Im Dezember bleibt die Zustimmung dazu stark, was auf eine Beibehaltung oder mögliche Verbesserung in der Kommunikation schließen lässt.

Die Reflexion innerhalb des Teams, ein Indikator für Selbstbewertung und Verbesserungsstreben, erhält gemischte Reaktionen. Im Dezember zeigt sich eine Tendenz, dass das Team Verbesserungspotenzial sieht.

Ressourcen und Zeitverteilung ...

Die Verfügbarkeit der richtigen Ressourcen und Rahmenbedingungen zeigt im Mai eine gleichmäßige Verteilung der Meinungen, was auf unterschiedliche Erfahrungen im Team hindeutet.

Bis Dezember verbessert sich die Wahrnehmung leicht, was auf eine Anpassung oder Verbesserung der Ressourcenverteilung hinweisen könnte.

Das Vorhandensein von ausreichend Zeit für die Aufgaben wird in beiden Wellen gemischt bewertet, was darauf hindeutet, dass Zeitmanagement weiterhin eine Herausforderung darstellt.

... und wie dieses empfunden wurde

Die Empfindungen zur Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit scheinen sich im Laufe des Jahres zu verschlechtern, was auf zunehmenden Druck und möglicherweise auf suboptimale Prozessanpassungen hindeutet.

Die Abnahme in der Zustimmung zu einigen Aspekten der Teamarbeit und Ressourcenverfügbarkeit legt nahe, dass trotz positiver Aspekte der Teamkommunikation und -planung, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen erforderlich sind.

DIE ERGEBNISSE IM EINZELNEN

Die Partizipation

Im Mai zeigten die Teilnehmenden eine gemischte Reaktion auf ihre Beteiligung an kollektiven Vereinbarungen und deren Einfluss auf die Arbeitsbedingungen, wobei niemand volle Zustimmung ausdrückte. Im Dezember blieb diese Wahrnehmung weitgehend unverändert, was darauf hindeutet, dass die Teilnehmenden sich nicht stärker einbezogen fühlten oder ihre Einflussmöglichkeiten verbessert wurden.

Die Antworten zur Frage, ob die kollektiven Vereinbarungen im Arbeitsalltag helfen, waren im Mai breit gestreut und zeigten eine leichte Tendenz zur Zustimmung. Im Dezember zeigte sich kaum eine Veränderung, was darauf hindeutet, dass die Befragten keine signifikante Verbesserung der durch die Vereinbarungen gebotenen Unterstützung wahrnahmen.

... und wie diese empfunden wurde

Die empfundene Mitwirkung bei kollektiven Vereinbarungen und der Einfluss auf die Arbeitsbedingungen wurden durchweg als moderat positiv eingestuft. Allerdings spiegeln die unveränderten Bewertungen im Dezember wider, dass die initiierten Veränderungen möglicherweise nicht den Erwartungen oder Bedürfnissen aller ärztlichen Mitarbeiter entsprachen.

Frage 10 - 10. Bei den folgenden Aussagen geht es um das Thema 'Partizipation'. Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu?

Stand: 15. Mai 2023, 17:08 Uhr, Umfrage "Meine Station-1"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 14 (alle Teilnehmer)

Statusdaten

von 14 Teilnehmer	Anzahl	Prozent
Fragegesehen	14	100,00%
Fragebeantwortet	12	85,71%
Frage nicht beantwortet	2	14,29%

Ergebnisse (Gesamt)

Häufigkeit in %	Variable	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Gesamt
1. Wir entscheiden alle gemeinsam über den Kurs der Station	V18	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	12
2. Wir pflegen einen offenen Austausch und Diskurs über wichtige Entscheidungen	V19	0,00%	16,67%	58,33%	25,00%	12
3. Wir sind bei wichtigen Stations-Entscheidungen angemessen beteiligt	V20	8,33%	25,00%	50,00%	16,67%	12
4. Wir haben kollektive Vereinbarungen, die mir im Arbeitsalltag helfen, so zu arbeiten, wie ich möchte	V21	9,09%	27,27%	54,55%	9,09%	11
5. Wir haben großen Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen (z.B. die Arbeitsmenge, die Abläufe etc.)	V22	8,33%	41,67%	33,33%	16,67%	12

Selbstbestimmter agieren ...

Die Daten zeigen, dass die Teilnehmenden im Mai eine gleichmäßige Verteilung zwischen "stimme zu" und "stimme voll zu" bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung angaben, was auf ein gewisses Maß an Zufriedenheit mit dem Prozess hinweist. Im Dezember zeigte sich eine leichte Abnahme der starken Zustimmung, was auf eine Verringerung der Zufriedenheit oder auf Herausforderungen im Laufe des Jahres hindeuten könnte.

Frage 10 - 10. Bei den folgenden Aussagen geht es um das Thema 'Partizipation'. Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu?

Stand: 21. Dez. 2023, 15:42, Umfrage "Meine Station-2"

Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 16 (alle Teilnehmer)

Statusdaten

von 16 Teilnehmer	Anzahl	Prozent
Fragegesehen	16	100,00%
Fragebeantwortet	16	100,00%
Frage nicht beantwortet	0	0,00%

Ergebnisse (Gesamt)

Häufigkeit in %	Variable	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Gesamt
1. Wir entscheiden alle gemeinsam über den Kurs der Station	V18	18,75%	31,25%	43,75%	6,25%	16
2. Wir pflegen einen offenen Austausch und Diskurs über wichtige Entscheidungen	V19	0,00%	31,25%	50,00%	18,75%	16
3. Wir sind bei wichtigen Stations-Entscheidungen angemessen beteiligt	V20	18,75%	37,50%	31,25%	12,50%	16
4. Wir haben kollektive Vereinbarungen, die mir im Arbeitsalltag helfen, so zu arbeiten, wie ich möchte	V21	18,75%	37,50%	31,25%	12,50%	16
5. Wir haben großen Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen (z.B. die Arbeitsmenge, die Abläufe etc.)	V22	31,25%	6,25%	56,25%	6,25%	16

... und wie dies empfunden wurde

Die Wahrnehmung der Selbstbestimmung im Rahmen der gemeinsamen Entscheidungsfindung hat sich im Dezember im Vergleich zum Mai verschlechtert. Dies könnte auf eine Verringerung des Gefühls der Autonomie oder auf eine Zunahme von Frustrationen im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung hindeuten.

Flexibilität, soziale Beziehungen und Arbeitsklima....

Die "Meine Station"-Initiative hat zu einer positiven Veränderung der Flexibilität, der sozialen Beziehungen und des Arbeitsklimas beigetragen. Die Mitarbeiter nehmen eine gestärkte Flexibilität in ihrer Arbeit wahr, was sich förderlich auf die sozialen Beziehungen auswirkt und ein angenehmes Arbeitsklima schafft.

Frage 13 - 13. Bei der folgenden Aussage geht es weiterhin um das Thema 'Soziale Beziehungen' - diesmal jedoch im Vergleich zu der Situation bevor 'Meine Station' errichtet wurde.
 Stand: 15. Mai 2023, 17:08 Uhr, Umfrage: 'Meine Station-1'
 Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 14 (alle Teilnehmer)

Statusdaten

von 14 Teilnehmer	Anzahl	Prozent
Fragegesehen	14	100,00%
Fragebeantwortet	10	71,43%
Frage nicht beantwortet	4	28,57%

Ergebnisse (Gesamt)

Häufigkeit in %	Variable	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Gesamt
13. Bei der folgenden Aussage	V23	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10

Ergebnis-Details für 13. Bei der folgenden Aussage geht es weiterhin um das Thema 'Soziale Beziehungen' - diesmal jedoch im Vergleich zu der Situation bevor 'Meine Station' errichtet wurde.

Variable	V23	Anzahl der Antworten	10
Mittelwert	3,10	Median	3
Varianz	0,89	Standardabweichung	0,94
Niedrigster Wert	1,00	Höchster Wert	4,00

Wert/Antwort	Anzahl	Häufigkeit
1	1	10,00%
2	1	10,00%
3	4	40,00%
4	4	40,00%
Gesamt	10	100,00%

Umgang und Kommunikation berufsübergreifend

Wahrnehmung von Klima und Sichtweisen: Es zeigt sich eine insgesamt positive Wahrnehmung des Klimas und der gegenseitigen Sichtweisen zwischen Ärzten und Pflegepersonal. Unterschiedliche Ansichten werden geschätzt, was auf ein offenes und integratives Arbeitsumfeld hindeutet.

Teamgefühl innerhalb der Berufsgruppe und die Wahrnehmung

Die Umfrageergebnisse spiegeln ein starkes Teamgefühl innerhalb der Berufsgruppe wider, was darauf hindeutet, dass die "Meine Station"-Initiative das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Kooperation zwischen den Teammitgliedern gefestigt hat.

Frage 13 - 13. Bei der folgenden Aussage geht es weiterhin um das Thema 'Soziale Beziehungen' - diesmal jedoch im Vergleich zu der Situation bevor 'Meine Station' errichtet wurde.
 Stand: 21. Dez. 2023, 15:42, Umfrage: 'Meine Station-2'
 Anzahl ausgewerteter Teilnehmer: 16 (alle Teilnehmer)

Statusdaten

von 16 Teilnehmer	Anzahl	Prozent
Fragegesehen	16	100,00%
Fragebeantwortet	16	100,00%
Frage nicht beantwortet	0	0,00%

Ergebnisse (Gesamt)

Häufigkeit in %	Variable	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Gesamt
13. Bei der folgenden Aussage	V23	6,25%	37,50%	31,25%	25,00%	16

Ergebnis-Details für 13. Bei der folgenden Aussage geht es weiterhin um das Thema 'Soziale Beziehungen' - diesmal jedoch im Vergleich zu der Situation bevor 'Meine Station' errichtet wurde.

Variable	V23	Anzahl der Antworten	16
Mittelwert	2,75	Median	3
Varianz	0,81	Standardabweichung	0,90
Niedrigster Wert	1,00	Höchster Wert	4,00

Wert/Antwort	Anzahl	Häufigkeit
1	1	6,25%
2	6	37,50%
3	5	31,25%
4	4	25,00%
Gesamt	16	100,00%

Empfundene Wertschätzung

Die Befragten fühlen sich gegenseitig geschätzt, was eine hohe Anerkennung und Wertschätzung zwischen den verschiedenen Berufsgruppen innerhalb der Station zum Ausdruck bringt. Dieses Gefühl der Wertschätzung trägt maßgeblich zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei.

Stimmen und Beobachtungen aus der Praxis

„Mit dem Ansatz der Selbstorganisation gestaltet das Team von „Meine Station“ seine Arbeitsbedingungen überwiegend selbst und rückt die Bedürfnisse der Mitarbeitenden wie auch Patient:innen wieder in den Fokus. Diese Methoden lernten auch die Ärzt:innen der Klinik für die Gestaltung ihrer Zusammenarbeit kennen. Veränderung ist grundsätzlich eine große Herausforderung. Für die Ärzt:innen erschwert sich diese zusätzlich durch ihre Arbeit in einer hybriden Welt und dem ständigen Wechsel zwischen alten und neuen Mustern. Das unterstreicht die Relevanz einer ganzheitlichen Betrachtung von organisatorischer Veränderung.“

Nadja Nardini
Co-Founder [we.health.care](#).

„Jede Möglichkeit, Teams in klassischen Hierarchiesystemen zu einer Form der Selbstorganisation und Partizipation zu führen, kann für alle am Versorgungsprozess Beteiligten eine bereichernde Erfahrung darstellen. Die „Meine-Station-Initiative“ bietet eine solche einmalige Möglichkeit an.

Besonders für Ärztinnen und Ärzte in hierarchiestarken Organisationseinheiten sollten zugunsten der Kommunikation und des Gemeinschaftsgefühls Formen der Selbstorganisation und damit auch alternative Formen der Verantwortungsübernahme zu jeder Zeit ermöglicht werden. In einem solchen Arbeitsumfeld profitieren dann auch die Patientinnen und Patienten - nicht nur die Teams. Aus meiner Sicht sollte dieses Projekt in allen Krankenhäusern zugunsten der Patienten:innenversorgung eingeführt werden“.

Annemarie Fajardo
Dipl. Pflegew. (FH), RN, M.Sc.
Vizepräsidentin Deutscher Pflegerat e.V.,
Berlin

„Die kürzlich veröffentlichte Wirkungsanalyse des 'Meine Station'-Projekts bietet faszinierende Einblicke, die nicht nur Pflegefachkräfte in den Mittelpunkt stellt, sondern auch die ärztliche Profession. Nur so kann Multiprofessionalität auch betrachtet werden. Die Ergebnisse zeigen, wo bereits gute Ansätze in der Zusammenarbeit und dem Arbeitsklima bestehen, und wo sich noch Raum für Verbesserungen ergibt.

Besonders interessant finde ich, dass zwar - wie zu erwarten - selbstorganisierte Teams und flachere Hierarchien förderlich sind, aber eine konsequente Ressourcenzuteilung und Zeitmanagement entscheidend für eine nachhaltige Teamlebensfähigkeit sind, um auch die psychischen Belastungen zu reduzieren. Es unterstreicht die Notwendigkeit, individuelle und kollektive Verantwortung auch für fokussiertes, defragmentiertes Arbeiten zu stärken, und die prozessuale Entwicklung der Organisation voranzutreiben. Das ist selbstverständlich kein einmaliger Zustand, sondern, der Übergang in eine lernende Organisation, in der es selbstverständlich ist, kontinuierlich an der Arbeit an sich zu arbeiten.“

Vera Starker
Wirtschaftspsychologin
MBA in systemischer Organisationsentwicklung
Autorin, u.a. „New Work in der Medizin“ und
„Focused Hospital“

New Work geht auch mit der Digitalisierung von Arbeitsprozessen einher. Wir haben an der Universitätsmedizin Essen die Erfahrung gemacht, dass Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin einen zentralen Beitrag dazu leisten, dass sich Ärztinnen und Ärzte wieder verstärkt auf das Wesentliche konzentrieren können: die Ihnen anvertrauten Patienten.

Administrativer und bürokratischer Aufwand werden mithilfe digitaler Unterstützung spürbar reduziert, dem medizinischen Personal bleibt wieder mehr Zeit für ihre Kernaufgabe. Das führt nicht nur zu einer hohen persönlichen Befriedigung, sondern reduziert ganz grundsätzlich den Stress. So entsteht eine Arbeitsatmosphäre, die die Medizin wieder menschlicher und empathischer macht - ein „Human Hospital“.

Prof. Dr. Jochen A. Werner
Ärztlicher Direktor & Vorstandsvorsitzender
der Universitätsmedizin Essen

FAZIT UND AUSBLICK

Das "Projekt Meine Station" am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau wurde als Reaktion auf die drängenden Herausforderungen im Gesundheitswesen initiiert, insbesondere angesichts des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der Notwendigkeit, effizientere und humanzentrierte Arbeitsmodelle zu entwickeln. Der Kern dieses Projekts lag in der Einführung von New-Work-Elementen, die eine flachere Hierarchie, mehr Selbstbestimmung und verstärkte Partizipation innerhalb der medizinischen Teams beinhalten sollten. Ziel war es, sowohl die Arbeitszufriedenheit der Ärzte zu erhöhen als auch die Patientenversorgung effektiver zu gestalten. Die umfassende Analyse und Auswertung der Daten aus den Befragungen zu "Meine Station" offenbarten signifikante positive Veränderungen in den Bereichen der Selbstorganisation, Teamzusammenarbeit und der offenen Kommunikation. Diese Veränderungen trugen wesentlich zu einer verbesserten Arbeitsatmosphäre und zu stärkeren sozialen Beziehungen innerhalb des Teams bei. Gleichzeitig ergaben sich Herausforderungen in Bezug auf Zeitmanagement und Arbeitsbelastung, welche die psychische Belastung der Ärzte unvermindert hoch halten. Ein Kernproblem, das durch die Daten hervorgehoben wurde, ist die unzureichende partizipative Entscheidungsfindung, die trotz einer allgemein verbesserten Kommunikationskultur festgestellt wurde.

Aus den Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass die Initiative "Meine Station" positive Entwicklungen in Bezug auf die Zusammenarbeit und das Arbeitsklima initiiert hat, jedoch weiterhin Optimierungsbedarf in Schlüsselbereichen besteht. Es ist essenziell, die Arbeitsprozesse kontinuierlich anzupassen und die Arbeitszufriedenheit dauerhaft zu steigern. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Stärkung der partizipativen Führungskultur gewidmet werden, um eine effektivere Einbindung aller Teammitglieder in Entscheidungsprozesse zu gewährleisten.

Die Studie legt nahe, dass eine kontinuierliche Evaluation und Anpassung der implementierten New-Work-Elemente erforderlich ist, um die positiven Effekte zu maximieren und die identifizierten Herausforderungen anzugehen. Das Management spielt eine entscheidende Rolle in der fortlaufenden Optimierung der Arbeitsbedingungen und der Patientenversorgung. Durch das Einbeziehen des Feedbacks aller Teammitglieder kann "Meine Station" ein Modellprojekt bleiben, das zeigt, wie innovative Arbeitsmodelle im Gesundheitswesen nachhaltig implementiert und verbessert werden können.

AUTORIN

Prof.in Dr. Ruth Anna Weber,
PhD, M.B.A, M.A.
Gesundheitswissenschaftlerin
für empirische Sozialforschung
im Gesundheitswesen

Die Autorin trägt Verantwortung für den gesamten Inhalt dieser Publikation, sie hat keine finanzielle Förderung erhalten.

Die Autorin erklärt, dass kein wirtschaftlicher oder persönlicher Interessenkonflikt vorliegt.

HERAUSGEBER

**Steinbeis-Transfer-Institut
Marburg**

Das Steinbeis-Transfer-Institut Marburg der Steinbeis Hochschule bietet Studiengänge zur Akademisierung des Gesundheits- und Sozialwesens an. Mit derzeit 150 aktiven Studierenden und ca. 200 Absolvierende im Projekt-Kompetenz- Studium werden bereits seit 2007 am Standort Marburg staatlich und international anerkannte Studiengänge der Steinbeis Hochschule angeboten. Mit unseren eng an die Unternehmen gekoppelten Projekt-Kompetenz- Studiengängen bietet die Hochschule praxisrelevante Studiengänge, die berufs- oder ausbildungsbegleitend absolviert werden. Die Studierenden werden von renommierten und erfahrenen Dozierenden aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft und der Hochschulen sowie von akademisch qualifizierten Hochschulmitarbeitern betreut. Individuelles Lerntempo, regelmäßige Präsenz- bzw. Seminartage sowie individuelle Betreuung sind wesentliche Bestandteile unserer Philosophie.

Steinbeis-Transfer-Institut Marburg
der Steinbeis-Hochschule
Neue Kasseler Straße 62b
35039 Marburg
info@steinbeis-marburg.de
06421/165 860

förderfähige Bildungsangebote anzubieten, deren Qualität geprüft und zertifiziert ist. Als Projektgeberin hat die BAM 10 Jahre Erfahrung in der Planung, Entwicklung, Organisation und Durchführung von ESF-Projekten im Programm Fachkräfte sichern, weiter bilden. In Kooperation mit unseren Partnern ist die Business Academy Marburg für die inhaltliche Entwicklung, die curriculare, organisatorisch-administrative Projektdurchführung sowie die Projektkoordination der ESF-Projekte verantwortlich.

Business Academy Marburg GmbH
Marie Luise Koch
Geschäftsführende Gesellschafterin
Neue Kasseler Straße 62b
35039 Marburg
info@academy-marburg.de
06421 / 165 860

Die Business Academy Marburg GmbH (BAM) ist ein staatlich anerkannter Bildungsträger und bietet eine Vielzahl von berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungen als offene Seminare, Zertifikats-Weiterbildungen und modulare Lerneinheiten an. Diese werden von renommierten und erfahrenen Dozierenden aus unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft, Forschung und der Hochschulen geleitet. Die Dozierenden absolvieren das Dozenten-Assessment und sind somit auf Bildungsqualität geprüft. Seit 2009 wird die BAM jährlich durch die DEKRA Certification GmbH zertifiziert. Damit ist die BAM in der Lage,

